

जलवायु परिवर्तन का मानव जीवन पर प्रभाव

शोफाली शुक्ला

एसो0 प्रो0/विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय महाविद्यालय, मरगूबपुर, रुड़की, हरिद्वार

Received : 20/11/2022

1st BPR : 24/11/2022

2nd BPR : 29/11/2022

Accepted : 02/12/2022

Abstract

वर्तमान परिवर्तनशील एवं औद्योगीकरण के युग में जलवायु परिवर्तन वैश्विक जगत में एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य ने अपने विकसित मस्तिष्क का प्रयोग करके प्राचीन आदिमानव युग से परिवर्तन और योगिक युग की यात्रा तय की है किंतु प्रगति एवं विकास की इस सफर में मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी किया जिससे प्रकृति का संतुलन बुरी तरह से बिगड़ गया है। मनुष्य की प्रकृति तथा पर्यावरण पर अत्यधिक हस्तक्षेप से पर्यावरण का स्वरूप निरंतर असंतुलित होता जा रहा है जिससे उत्पन्न अनेक समस्याओं में से एक गंभीर समस्या जलवायु परिवर्तन की समस्या है। भूमंडल में बढ़ते ऊष्मा तथा ताप से धरती में जीवन पर परिवर्तन आने शुरू हो गए हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई, पावर प्लांट, औद्योगिक उपकरणों का प्रयोग, ऑटोमोबाइल आदि का अत्यधिक प्रयोग की प्रवृत्तियों ने हानिकारक गैसों तथा प्रदूषक पदार्थों से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। इन सभी से परिस्थितिकी असंतुलन की दशा उत्पन्न हुई है जिसका प्रभाव जलवायु परिवर्तन के रूप में दृष्टिगोचर हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवाती तूफान, वर्षा, अकाल, सूखा जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने से मानव जीवन पर भयानक प्रभाव पड़ रहे हैं। अतः आवश्यक है कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान हेतु प्रयास किए जाए।

Key words: ऊष्मा, भूमंडल, गंभीर, वातावरण, प्रदूषण।

विगत लगभग 1000 वर्षों से धरती का वातावरण एवं समुद्र का औसत तापमान सापेक्षिक रूप से स्थिर रहा है, किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में वैज्ञानिकों ने भूमंडलीय तापन पर बल देना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वॉच इंस्टिट्यूट के अनुसार धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है धरती की जलवायु को संतुलित रखने में महासागरों की भूमिका भी बहुत प्रमुख होती है, इनमें भी परिवर्तन आ रहा है। पिछले 100 वर्षों में समुद्र के जलस्तर में धीरे-धीरे 18 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हुई है। समुद्र के स्तरों में वृद्धि से निचले क्षेत्रों में स्थित नगरों तथा शहरों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। मानव सभ्यता ने प्राचीन पाषाण युग से वर्तमान औद्योगिक युग तक की अवधि में निरंतर प्रगति की है किंतु इस विकास एवं प्रगति के लिए मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना प्रारंभ कर दिया है। प्रकृति एवं पर्यावरण पर मानव के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है जिसका एक गंभीर परिणाम जलवायु परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। वर्तमान युग में पर्यावरण असंतुलन की समस्या गंभीर रूप से विद्यमान है।

पर्यावरण असंतुलन का प्रभाव मौसम पर गंभीर रूप से पड़ा है। पर्यावरण असंतुलन की वजह से जलवायु परिवर्तन का प्रारंभ हो चुका है जिसके गंभीर परिणाम मानव समाज पर पड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन का संबंध वैश्विक तापन, अम्ल वर्षा से है जिसका प्रभाव मानव समाज पर पड़ता है। मानसून की गति परिवर्तित होने से कहीं बाढ़, कहीं सूखा पड़ रहा है। अत्यधिक वर्षा, सूखा, दावानल, चक्रवात के साथ ही रोग जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया आदि का प्रकोप बढ़ गया है। वर्ल्ड वॉच इंस्टिट्यूट के अनुसार धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है जिससे ध्रुवों एवं हिमशिखरों पर जमी बर्फ पिघल रही है। स्वीडन के वैज्ञानिक स्वान्ते अरहीनियस ने वर्ष 1896 में वर्णन किया कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन आदि में वृद्धि देखी गई है। यह वातावरण में शीशे का कार्य करती है जो पृथ्वी के विकिरण के कुछ भाग को बाहर जाने से रोकती है जबकि सूर्य के विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करती है। मानव निर्मित अथवा प्राकृतिक सिंचित भूमि के कारण मिथेन की मात्रा में वर्ष 1750 की तुलना में 150% की वृद्धि हुई है। उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा में 16% वृद्धि हुई।

विगत 150 वर्षों में वैश्विक औसत तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में तथ्य तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए यू.एन. ने 1998 में Inter Government Panel on Climate Change (IPCC) का गठन किया गया। प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर अनुमानित किया गया है कि 1861 से 1991 तक पृथ्वी के औसत तापमान से संबंधित विश्वसनीय आंकड़े जुटाते हुए IPCC ने 3 फरवरी 2007 में पेरिस में रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए मानव

समाज को उत्तरदाई माना गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 1900 से 2006 तक पृथ्वी के औसत तापमान में 0.7°C से 0.8°C तक वृद्धि हो चुकी है तथा सन 2100 पृथ्वी के तापमान में 1.1°C से 6.4°C तक बढ़ोतरी हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण 21वीं सदी के अंत में समुद्री जलस्तर में 18 से 58 सेमी. तक वृद्धि की आशंका है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत का तटीय क्षेत्र प्रभावित होगा जो की सघन जनसंख्या वाला होने के साथ ही खेती के दृष्टिकोण से उपजाऊ भी है। IPCC की 2007 की रिपोर्ट के अनुसार 2080 तक एक अरब 10 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध नहीं होगा। अतः यह स्पष्ट है कि बढ़ते औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के कारण मनुष्य की जीवन शैली में आए बदलावों ने खतरनाक गैसों के उत्सर्जन में योगदान किया है। वातावरण एवं पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले तत्वों को तालिका के जरिए दर्शाया गया है:-

प्रदूषक तत्व	उद्गम के स्रोत
कणीय पदार्थ	कल कारखाने तथा वाहनों का धुआं
नाइट्रोजन ऑक्साइड	वाहनों, रासायनिक संयंत्रों से उत्पन्न प्रदूषण
सल्फर डाइऑक्साइड	उद्योगों के ईंधन एवं घरेलू ईंधन
हाइड्रोकार्बन	कार्बन युक्त ईंधन, रंगाई -छपाई संयंत्र
कार्बन मोनोऑक्साइड	मोटर वाहनों से उत्पन्न धुआं
ओजोन	हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन
क्लोरोफ्लोरोकार्बन	रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर
मीथेन	प्राकृतिक गैस

स्रोत: प्रतियोगिता दर्पण

जीवन शैली में परिवर्तन में हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में भूमिका निभाई है। जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारणों में एक कारण ग्रीन हाउस प्रभाव है। पृथ्वी द्वारा सूर्य से ग्रहण की गई ऊर्जा से धरती की सतह गर्म होकर यह ऊर्जा वातावरण से होकर गुजरने की प्रक्रिया में लगभग 30% ऊर्जा वातावरण में ही रह जाती है तथा इस ऊर्जा का कुछ भाग धरती की सतह तथा समुद्र के जरिए परिवर्तित होकर पुनः वातावरण में चला जाता है। वातावरण की कुछ गैसों द्वारा पूरी पृथ्वी पर एक परत सी बना ली जाती है व इस ऊर्जा का कुछ भाग सोख लिया जाता है। इन गैसों में मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड व जलकण जो वातावरण के 1% से कम होते हैं, शामिल होते हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ये गैसें जैसे पृथ्वी के ऊपर एक परत बनाकर अधिक ऊष्मा से इसकी रक्षा करती है जिस कारण इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। औद्योगिक कारणों से भी ग्रीन हाउस प्रभाव की गैस से वातावरण में स्रावित हो रही हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहीं ऑटोमोबाइल से निकलने वाले धुएं के कारण ओजोन परत के निर्माण से संबद्ध गैसें निकलती है। इस प्रकार के परिवर्तनों से सामान्यतः वैश्विक तापन अथवा जलवायु में परिवर्तन जैसे परिणाम परिलक्षित होते हैं। खेती में उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से, अपघटित न हो सकने वाले पदार्थ जैसे प्लास्टिक का अधिक उपयोग करके अधिक मात्रा में जंगलों में पेड़ों की कटाई करके एवं कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके मनुष्य ने ग्रीन हाउस गैसों में अपना योगदान दिया है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाले प्रमुख देश निम्न है: -

ग्रीन हाउस उत्सर्जन वाले 10 प्रमुख देश

1	चीन	24%
2	अमेरिका	12%
3	यूरोपीय संघ	9%
4	भारत	6%
5	ब्राजील	6%
6	रूस	5%
7	जापान	3%
8	कनाडा	2%
9	डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो	1.5%
10	इंडोनेशिया	1.5%

स्रोत :- कार्बन ब्रीफ, 2012 के आंकड़े

जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम मानव समाज तथा मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है जिसके भविष्य में और भी अधिक नकारात्मक प्रभाव दिखाई देने की संभावना बलवती है। सन 2030 तथा 2050 के मध्य जलवायु परिवर्तन से कुपोषण, दस्त, मलेरिया, गर्मी तथा तनाव से प्रतिवर्ष लगभग 250000 अतिरिक्त मौतें होने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन से

बढ़ते हुए परिवर्तनशील प्रतिमान से स्वच्छ जल की उपलब्धता प्रभावित होने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक एवं क्षेत्रीय स्तर पर सूखे की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि होने की भी संभावना है। जलवायु परिवर्तन दक्षिण एशिया के लिए स्थानिक अन्य वेक्टर जनित रोगों को प्रभावित कर सकता है। विगत दशकों में अंधाधुंध वनों की कटाई से बारिश, सूखा, बाढ़ आदि की अनियमितता काफी अधिक बढ़ने से मानव जीवन प्रभावित हुआ है। हिम ग्लेशियरो के पिघलने से पानी नदियों के जरिए समुद्र में एकत्रित होता है। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण समुद्र के नजदीक के द्वीपों के डूबने का खतरा भी बढ़ा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान द्वारा जलवायु परिवर्तन एवं मलेरिया पर संपन्न अध्ययनों में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं।

जलवायु परिवर्तन की प्रति डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया जैसे रोगवाहक जन्य रोग भी संवेदनशील है। विगत दशकों में डेंगू की व्यापकता में वृद्धि हुई है। अत्यधिक वर्षा, ग्लेशियरों के पिघलने से नदी में आई बाढ़ जैसी स्थितियों के कारण मच्छरों के प्रजनन स्थलों में बढ़ोतरी हो जाती है। अतः वैश्विक ताप बढ़ने का मानवीय स्वास्थ्य पर विपरीत असर होगा जिसके फलस्वरूप निर्जलीकरण, संक्रामक बीमारियों का प्रसार गर्मी से संबंधित बीमारियां, कुपोषण आदि स्थितियां उत्पन्न होने से मानव अस्तित्व पर संकट उत्पन्न होने जैसी स्थिति भी भविष्य में आ सकती है।

अतः स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्या एवं चुनौती हैं जिसके समाधान हेतु सभी का सहयोग आवश्यक है। 2017 में WHO ने छोटे द्वीप विकासशील राज्यों में जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्य पर एक विशेष पहल शुरू की है जबकि यह देश जलवायु परिवर्तन के कारणों में बहुत कम योगदान देते हैं। भारत ने पेरिस समझौते के लिए अपनी प्रतिज्ञा के माध्यम से जलवायु कार्रवाई पर अधिक वैश्विक सहयोग की मजबूत नींव रखी। भारत सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना जलवायु परिवर्तन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता किया गया था जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। इस समझौते को 141 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया। इस समझौते द्वारा 35 औद्योगिक राष्ट्रों को कार्बन का उत्सर्जन 2012 तक 1990 के स्तर से 5% कम करने को कहा गया किंतु इसमें अमेरिका शामिल नहीं हुआ। जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक स्तर से समाधान की राह में कई बाधाएं हैं क्योंकि विकसित देश एक ऐसा वैश्विक समझौता चाहते हैं जो एक समान रूप से सभी देशों में लागू हो जबकि विकासशील देश समझौते के संबंध में विभेदीकरण के सिद्धांत को लागू करना चाहते। वर्तमान समय में पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या के रूप में विद्यमान है। सभी वैश्विक मंच से ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले जलवायु परिवर्तन को रोकने की भी बात की जा रही है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सभी देशों को सच्चे मन से प्रभावी कदम उठाने तथा इस लक्ष्य को सार्थक करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के संकट से बाहर आने के लिए वैश्विक समुदाय की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यह पर्यावरण को बचाने तथा धरती को सुरक्षित बनाए रखने हेतु गंभीर प्रयासों की पहल करें। धरती एवं पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी मानव का अस्तित्व भी सुरक्षित रह पाएगा।

संदर्भ सूची

1. शुभम केसरी, जलवायु परिवर्तन मानव जनित गतिविधियों के परिणाम
2. www-nhp-gov-in
3. अरविंद कुमार वर्मा, जलवायु परिवर्तन और समाज
4. <http://metnet-imd-gov-in>
5. राम प्रीति मणि त्रिपाठी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
6. डॉ रजनीकांत, जलवायु परिवर्तनरु रोग वाहक जन्य रोगों के विशेष संदर्भ में रूमानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव, जून 2011 आई सी एम आर पत्रिका
7. अनिल कुमार लोहानी, जलवायु परिवर्तन— जल, जीवन और जागरूकता।

